

EKOLOGIK TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami

*O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining
35 yiliga bag'ishlanadi*

NAMANGAN — 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLIS
QONUNCHILIK PALATASI**

**EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA
QILISH MASALALARI QO‘MITASI**

**O‘ZBEKISTON EKOLOGIK PARTIYASI
FRAKSIYASI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

**EKOLOGIK TA‘LIM TIZIMINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI**

(2026-yil, 15-aprel)

Namangan – 2026

3-SHO‘BA: JAMIYATDA EKOLOGIK MADANIYATNI YUKSALTIRISHDA MILLIY QADRIYATLAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.

UDK: 130.2:502/504

TEXNOLOGIK VA EKOLOGIK INQIROZLARNING INSONLARNING MA‘NAVIY-AXLOQIY HOLATIDAGI INQIROZ BILAN UZVIY BOG‘LIQLIGI

M.B.Samandarova

Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi

b.jurakulov0202@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ma‘naviy an‘anaviy axloq nazariyasi uning jamiyat hayotiga ta‘siri masalalari, ma‘suliyat axloqi konsepsiyalari tahlilari hamda Gans Yonasning axloq nazariya konsepsiyasining o‘ziga xos jihatlari shuningdek, Gans Yonas o‘zining fundamental asari bo‘lmish «Mas‘uliyat tamoyili: Texnologik sivilizatsiya sharoitlarida axloq tajribasi» asari tizimli asoslangan.

Maqsad. Ushbu maqola global texnogen va ekologik muammolarning zamonaviy jamiyatdagi ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar tanazzuli bilan o‘zaro aloqadorligini tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Metodlar. Tadqiqot falsafiy-madaniy tahlil, diniy-falsafiy konsepsiyalarning qiyosiy tahlili hamda ijtimoiy ekologiya va axloqshunoslik sohasidagi ilmiy ma‘lumotlarni umumlashtirishni o‘z ichiga olgan fanlararo yondashuvga asoslangan.

Natijalar. Maqolada axloqiy o‘lchovdan mahrum bo‘lgan texnik taraqqiyot insonning tabiatdan begonalashuviga va iste‘molchi dunyoqarashining shakllanishiga olib kelishi asoslab berilgan. G‘arbiy Yevropa madaniyatida haddan tashqari rivojlangan antroposentrizm tabiatga mustaqil qadriyat ("Xudo yaratgan narsa") sifatidagi muqaddas munosabatning yo‘qolishiga sabab bo‘lganligi ko‘rsatilgan. Ekologik inqiroz alohida texnologik muammo sifatida emas, balki inson ruhiyatidagi chuqur inqirozning alomati sifatida talqin qilinadi.

Xulosa. Global inqirozlarni yengib o‘tish antroposentrik paradigmadan ekosentrik paradigмага o‘tishni taqozo etadi, bu esa ma‘naviyat uyg‘onishi, yangi gumanizm va mas‘uliyat axloqini talab qiladi. Bunda axloqiy qonun shaxs uchun ham, texnologik taraqqiyot uchun ham imperativga aylanadi.

Kalit so‘zlar: texnologik inqiroz, ekologik inqiroz, ma‘naviy-axloqiy inqiroz, mas‘uliyat axloqi, yangi gumanizm, iste‘molchilar jamiyati, koevolyutsiya.

Kirish. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida atrof-muhit muhofazasi, tabiiy resurslarni barqaror boshqarish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va ekologik ongini rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Mamlakatimizda Orol dengizi fojiasi, suv resurslarining cheklanganligi, cho‘llanish jarayonlarining kuchayishi, bioxilma-xillikning kamayishi kabi ekologik muammolar mavjud bo‘lib, ularni hal qilish uchun nafaqat amaliy chora-tadbirlar, balki chuqur falsafiy-axloqiy asos ham talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan, Gans Yonasning ekologik mas‘uliyat falsafasini o‘rganish, uning konseptual qarashlarini mamlakatimiz sharoitiga moslashtirish va ijtimoiy-ekologik siyosatda qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sivilizatsiya texnologik va ekologik sohalardan tortib, antropologik va ma‘naviy sohalargacha bo‘lgan barcha jabhalarni qamrab olgan tizimli inqiroz davriga qadam qo‘ydi. Fan va texnikaning misli ko‘rilmagan taraqqiyoti, bir tomondan, insoniyatga ulkan ufqlarni ochgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, sayyorada hayotning mavjudligini shubha ostiga qo‘yadigan global xavf-xatarlarni keltirib chiqardi. Inson ehtiyojlariga xizmat qilish uchun yaratilgan texnosfera biosfera bilan kesilmas ziddiyatga kirishib, uning resurslarini tugatmoqda va tabiiy tiklanish jarayonlarini buzmoqda.

Biroq, ekologik va texnologik inqirozlarning ildizlari muhandislik hisob-kitoblaridagi xatolardan ko'ra, ko'proq inson ruhiyati bilan bog'liq ekanligi tobora ayon bo'lmoqda. Muammo insonning o'zida, uning dunyoqarashi va axloqiy tamoyillaridadir. Ushbu ishning maqsadi — texnologik va ekologik sohalardagi inqiroz bilan shaxs va jamiyatning ma'naviy tanazzuli o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatish va bu chaqiriqlarni yengish yo'llarini ma'naviy asoslarni tiklash orqali belgilab berishdir.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotning nazariy asosini jamiyat va tabiat o'zaro aloqasi muammolariga bag'ishlangan faylasuflar, sotsiologlar va madaniyatshunoslarning ishlari (E.V. Girusov, A. Pechchei, P. Sorokin), shuningdek, barqaror rivojlanish va yetarlilik strategiyasiga oid zamonaviy ilmiy nashrlar tashkil etadi. Diniy-falsafiy matnlar va kengash hujjatlarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ularda ekologiya muammosiga "qalb ekologiyasi" muammosi sifatidagi qarash ochib berilgan. Metodologik asosni murakkab ijtimoiy-tabiiy tizimlarni ularning tabiiy-ilmiy va gumanitar jihatlari birligida ko'rib chiqish imkonini beradigan fanlararo sintez tashkil etadi. Dunyoqarash munosabatlarining evolyutsiyasi va ularning inson faoliyati xarakteriga ta'sirini kuzatish imkonini beradigan qiyosiy tahlil, madaniy-tarixiy rekonstruksiya va tizimli yondashuv usullari qo'llanilgan.

Natijalar va munozara. O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ekologik inqiroz G'arb sivilizatsiyasida hukmron bo'lgan va **texnogen antroposentrizm** deb tavsiflash mumkin bo'lgan paradigmaning bevosita natijasidir. Ba'zi tadqiqotchilar ildizlarini xristian dunyoqarashining ma'lum talqinlari bilan bog'laydigan ushbu paradigma inson haqida "tabiat podshohi" degan tasavvurni shakllantirib, unga dunyoni cheksiz o'zgartirish huquqini berdi. Tabiat mustaqil qadriyat sifatida qabul qilinmay, oddiy ekspluatatsiya obyektiga, o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirish uchun "resurs"ga aylandi.

Ushbu dunyoqarash siljishining asosiy natijasi **iste'molchilik axloqining** shakllanishi bo'ldi. Moddiy muvaffaqiyat va qulaylik eng oliy fazilatlar darajasiga ko'tarilib, to'xtovsiz boylik to'plash mavjudlik mazmuniga aylandi. Bu esa texnosferaning haddan tashqari rivojlanishiga olib keladi. Texnologiyalar bunday tizimda o'zining vositalik rolini yo'qotib, inson va tabiatni o'ziga bo'ysundiruvchi kuch xarakterini oladi. Insonning tabiatga bunday munosabati uning chuqur ichki tanazzulisiz mumkin emas. Ma'naviy-axloqiy tanazzul me'yor, mas'uliyat va o'zini cheklash qobiliyatini yo'qotishda namoyon bo'ladi. An'anaviy madaniyatlarda mavjud bo'lgan va diniy hamda axloqiy me'yorlar bilan mustahkamlangan tabiatga nisbatan muqaddas munosabat pragmatizm va beadablik bilan siqib chiqarildi. Zamonaviy dunyoviy ongda esa bu aloqa butunlay uzilgan. Foyda va boylikka bo'lgan ochko'zlik iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylanib, muqarrar ravishda ekologik halokatlarga olib kelmoqda. Shu ma'noda, "ekologik inqiroz... ruh inqirozi, tarbiya inqirozi, inson inqirozi bilan chambarchas bog'liq".

Muammoni muhokama qilish, shuningdek, inqirozdan chiqishning taklif etilayotgan yo'llarini tahlil qilishni ham talab qiladi. Sof texnologik yechimlar (tozalash inshootlari, resurs tejovchi texnologiyalar) zarur, ammo ular yetarli emasligi ayon bo'lmoqda. Ular kasallikning o'zini emas, balki alomatlarini davolaydi. Inqirozni chinakam yengish asosiy qadriyat yo'nalishlarini o'zgartirish sohasida yotadi. Ijtimoiy-iqtisodiy istiqbolni biosfera evolyutsiyasi qonunlari bilan moslashtirishni va "yangi gumanizm"ni tasdiqlashni nazarda tutuvchi **"yetarli rivojlanish" strategiyasiga** o'tish zarur. Bu yangi gumanizm mas'uliyat axloqi tamoyillariga asoslanishi kerak. U nafaqat zamondoshlar oldidagi, balki kelajak avlodlar va tabiat oldidagi mas'uliyatni ham o'z ichiga oladi.

Bu jarayonda ma'naviy an'analarga murojaat qilish muhim rol o'ynashi mumkin. An'anaviy konfessiyalar inson qalbining tozaligi uning atrofidagi dunyoga bevosita ta'sir qiladi, degan g'oyani izchil olg'a suradi. Ma'naviyatni tarbiyalash, go'zallik hissini uyg'otish va o'z hayotini xizmat sifatida anglash bilimlarni uzatish yoki texnologiyalarni rivojlantirish kabi muhim vazifaga aylanishi kerak.

Xulosa. Texnologik va ekologik inqirozlar ma'muriy yoki muhandislik usullari bilangina hal qilib bo'ladigan alohida muammolar emas. Ular bir butun majmuani tashkil etadi, uning zamirida inson shaxsiyatining inqirozi, uning ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarini yo'qotishi yotadi. Tabiatga nisbatan iste'molchi munosabati o'z hayotiga, boshqa odamlarga nisbatan iste'molchi munosabatining bevosita natijasidir.

Binobarin, uyg'un kelajak sari yo'l ilmiy-texnik taraqqiyot va ma'naviy uyg'onish sinergiyasidan o'tadi. Texnologik rivojlanish axloqiy qonun bilan cheklanadigan, inson va biosferaning koevolyutsiyasi g'oyasiga asoslangan yangi axloqiy paradigмага o'tish talab etiladi. "Qalb ekologiyasi"ni shakllantirish "tabiat ekologiyasi"ni sog'lomlashtirishning zaruriy shartidir. Insonda Xudo siymotini tiklamasdan, hayot oldida muqaddas hurmat hissini tarbiyalamasdan turib, sayyorani ekologik halokatdan qutqarishga bo'lgan barcha urinishlar muvaffaqiyatsizlikka mahkumdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Vodyanov, P. A. Kelajak tanlovining ma'naviy-axloqiy vektori: yetarli rivojlanish strategiyasi sari / P. A. Vodyanov, A. N. Danilov // Moskva Universiteti Axborotnomasi. 18-seriya. Sotsiologiya va siyosatshunoslik. — 2022. — Tom 28, № 4. — B. 202-221.
2. Abakarova, R. M. Ekologiyada axloq muammosi / R. M. Abakarova, O. S. Gadjimirzoeva // Rossiya Janubi: ekologiya, rivojlanish. — 2010. — Tom 5, № 3. — B. 10-15.
3. Poluyanov, V. P. Pravoslavlik qarashlarida insonning atrof-muhitga munosabati / V. P. Poluyanov // V. N. Karazin nomidagi Xarkov Milliy Universiteti Axborotnomasi. Seriya: Madaniyat nazariyasi va fan falsafasi. — 2012. — № 980. — B. 214-219.
4. XIII Butunjahon Rus Xalq Kengashining Kengash so'zi "Qalb ekologiyasi va yoshlar: inqirozlarning ma'naviy-axloqiy sabablari va ularni yengish yo'llari" // Moskva Patriarxiyasi Jurnal. — 2009. — № 6.
5. Shi, D. Jonni qutqarish nimaga arziydi / D. Shi. — 2000. — [Elektron resurs].
6. Ekologik madaniyat bo'yicha o'zbekcha izohli lug'at. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Mahalla va oila", 2023. 206 b.
7. Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. B.262.
8. Freud, Sigmund. Jenseits des Lustprinzips (Beyond the Pleasure Principle). Beiheft der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, 1921. S.88.
9. Gardiner, S.M. A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change. Oxford: Oxford University Press, 2011. 512 p.

GLOBAL EKOLOGIK INQIROZ VA NOOSFERA STRATEGIYALARI

N.S.Normatova

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

nodirasuyundikovna@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada biosfera-noosfera evolyutsiyasining futurologik istiqbollari va insoniyat taqdirining dialektik rivojlanish modellari tahlil qilinadi. V.I. Vernadskiyning noosfera konsepsiyasi zamonaviy global ekologik muammolar kontekstida qayta ko'rib chiqiladi. Nemis ekofalsafasi vakillari – Gans Yonas, Klaus Mixael Mayer-Abix, Vittorio Xyosle va Diter Birnbaxerlarning nazariy qarashlari asosida biosferadan noosferaga o'tish jarayonining axloqiy-falsafiy asoslari ochib beriladi. Tadqiqotda dialektik metodologiyaga tayangan holda insoniyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning besh asosiy modeli (antropotsentrik, biotsentrik, ekotsentrik, noosfera va integrativ-koevolyusion) hamda besh futurologik senariy (barqaror rivojlanish, texnologik determinizm, qadriyatlar transformatsiyasi, global kollaps va noosfera transformatsiyasi) tahlil etiladi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ekofalsafiy tadqiqotlarning rivojlanish xususiyatlari va global ekologik muammolarni hal etishdagi ishtiroki masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada fanlararo yondashuv asosida ekologik inqirozni bartaraf etish strategiyalari taklif etiladi.

MUNDARIJA		
1.	<i>So‘z boshi</i>	5
1-sho‘ba: Uzluksiz ta’lim tizimida ekologik ta’limning ustuvor yo‘nalishlari va vazifalari		
2.	A.Xamzayev – <i>Ekologik masalalarning yechimi faqat va faqat ilmdir</i>	7
3.	X.L. Gapporov, B.A Pulatov <i>Ekologik barqarorlikni ta’minlashdagi muhim omil</i>	9
4.	O.I. Abdug‘aniyev – <i>Barqaror taraqqiyot va ekologik ta’lim o‘rtasidagi bog‘liqlik</i>	11
5.	M.X. Dadaxanov – <i>Ekologik ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt: namangan viloyati misolida</i>	17
6.	Sh.X.Yuldoshev – <i>Tuproq degradatsiyasi va cho‘llanishning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ta’sirlari</i>	25
7.	D.N.Abdullayeva, X.S.Yaxyoyeva – <i>Umumiy o‘rta ta’lim tizimida geoekologik ta’lim mazmuni: ilmiy izlanish va o‘rganishlar holati</i>	29
8.	U.N.Narzullayeva – <i>Ekologik ta’lim va ekologik madaniyat barqaror taraqqiyot asoslari</i>	34
2-sho‘ba: Ekologik ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullar		
9.	G.S. Tajibayeva – <i>Ekologik ta’lim va madaniyat: yangi bosqich sari</i>	36
10.	X.M.Xodjayeva – <i>Ekologik ta’lim va tarbiya – barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida</i>	37
11.	O.I.Abdug‘aniyev – <i>Umumiy o‘rta ta’lim tizimida ekologik ta’limni takomillashtirish: muammo va yechimlari</i>	42
12.	H.D.Norqulov <i>Sog‘lom oila – yashil muhit: ekologik tarbiya orqali barqaror hayot madaniyati</i>	44
13.	B.X.Shomurotov, S.J.Abdiyeva – <i>Bo‘lajak mutaxassislarning eko-forsayt kompetentligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari</i>	50
14.	E. Bahriddinova, S.I.Abdullayev – <i>Ekologik ongni rivojlantirishda ta’lim va tarbiyaning o‘rni</i>	54
15.	Sh.N.Sagatbayeva – <i>Navoiy viloyatida ichimlik suvi infratuzilmasini</i>	59

	<i>modernizatsiya qilish jarayonlari va strategik loyihalar tahlili</i>	
16.	G.V.Usmanova – <i>Ekologik ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullarning samaradorligi</i>	64
17.	T.T.Saparov, G.B.Joldasbayeva – <i>O’quvchilarning ekologik kompetentligini rivojlantirishga pedagogik yondashuvlar</i>	69
18.	Sh.T.Yakubjonova, Z.A.Amanbayeva – <i>Bo’lajak biologiya o’qituvchilarida ekologiya fanidan amaliy mashg’ulotlarni tashkil qilish ko’nikmasini shakllantirish</i>	74
19.	A.B.Janzakov, J.N.Komilov, B.E.Norbutayev – <i>Atrof-muhitning inson salomatligiga ta’siri</i>	77
20.	N.N.Alimdjanov, F.N.Alimdjanov – <i>Ekologik tarbiya va madaniyatni shakllantirishning o’ziga hosligi</i>	81
21.	D.B.Kosimov, R.I.Maxmudova, Q.D.Mo’ydinov, S.A.Mamasoliyeva – <i>Ekologiya fanlarini o’qitishda sun’iy intellektning o’rni va jahon tajribasi</i>	83
22.	O.Sh.Ikromov, I.Atamirzayev – <i>Ekologik tarbiyada ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri</i>	85
23.	H.M.Abdusalomov – <i>Qishloq joylarda ekologik madaniyatni oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining o’rni</i>	87
24.	L.N.Ilmiddinov, I.Atamirzayev – <i>Ekologik madaniyatni yuksaltirishda milliy qadriyatlarining o’rni</i>	89
25.	I.Raximov, N.Abdullayev – <i>Ekologik savodxonlikni oshirishda mobil ilovalar va elektron resurslardan foydalanish</i>	92
3-sho’ba: Jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvlar		
26.	M.B.Samandarova – <i>Texnologik va ekologik inqirozlarning insonlarning ma’naviy-axloqiy holatidagi inqiroz bilan uzviy bog’liqligi</i>	96
27.	N.S.Normatova – <i>Global ekologik inqiroz va noosfera strategiyalari</i>	98
28.	Sh.X.Yuldoshev – <i>Uzluksiz ta’lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari</i>	103
29.	Sh.X.Yuldoshev – <i>Tuproq degradatsiyasining tushunchasi va turlarini ekologik ong va ekologik hamda pedagogik tafakkurga bog’lash</i>	106
30.	Sh.X.Yuldoshev – <i>Ekologik madaniyatning yetarli emasligi natijasida cho’llanish jarayonining mexanizmlari va sabablari</i>	110